

ad b. Het is duidelijk, dat ook de *voorraadopneming* de onrechtmatige afgifte van ceelen niet aan 't licht kan brengen.

Daarentegen kan ze er wel toe leiden, dat het ontbreken van goederen, welke aanwezig moeten zijn, wordt opgemerkt. Maar alleen op het oogenblik, waarop de opneming geschiedt. Daaruit volgt, dat de opneming niet doelmatig is. Ze is hier niet, als in de gewone productie-huishouding, de sluitsteen van een systematisch onderzoek, doch ze zou het *eenige* middel van onderzoek zijn en derhalve niet een middel van *contrôle*. Daarbij komt, dat de voorraadopneming ook voor het Veem zelf volkomen overbodig is, omdat de voorraad-contrôle onophoudelijk automatisch wordt uitgeoefend door de houders van de ceelen zelf, die immers te allen tijde de goederen kunnen opvragen en van wie dan ook dagelijks een groot aantal personen door opvraging van alle goederen of een deel ervan de controle in feite uitoefenen. Wat beteekent tegenover die controle de incidenteele voorraadopneming door veembeambten of door een buitenstaand controleur?

ad c. Het antwoord op de gestelde vraag is aldus gevonden. Voorraadopneming is hier volkomen doelloos en daarom zal ook de accountant er niet aan moeten doen. — En nu gelieve men de zaak nog eens scherp te bezien; dan zal men opmerken, dat 't maar niet toevallig is, dat voorraadopneming hier geen zin heeft. Als onderdeel van een controle-systeem heeft de voorraadopneming slechts waarde, indien ze sluitsteen is van een controle van de goederenbeweging.

ad d. En hiermede is tevens het antwoord op de vraag en de vraag zelve weer geplaatst in het kader van het principieele vraagstuk der beteekenis van de voorraadecontrôle in verband met de verantwoordelijkheid van den accountant. De handteekening van den accountant onder de jaarrekening wekt niet het vertrouwen, kan niet het vertrouwen wekken, dat hij de goederenvorraden heeft opgenomen. Reeds hierom niet, wijl ze geen deel uitmaken van de jaarrekening. Maar ook, omdat de voorraadopneming geen doel kan treffen, door wien ze ook mocht worden verricht. De vraag, of in het bijzonder van den accountant wordt verwacht of kan worden verwacht, komt dus zelfs niet aan de orde. Wordt ze desniettemin gesteld, dan luidt het antwoord, dat de accountant alleen dan iets met de voorraadopneming te maken heeft, indien ze sluitsteen is van een controle, die in haar zelve ook de gegevens (administratieve in de eerste plaats, maar ook andere) verschaft, om de voorraadopneming door een „niet ter zake deskundige” doeltreffend te maken.

Th. L.

Vraag III

Reproductie- en vervangingswaarde

Is er verschil tusschen de uitdrukking „Reproductiewaarde” en „Vervangingswaarde” en zoo ja, welke praktische beteekenis heeft het maken van een dusdanig onderscheid?

Antwoord

Een voor ieder bevredigend antwoord op deze vraag kan slechts worden gegeven met een beschouwing over het waardebegrip in de productie. De geldende waarde-theorieën en -begrippen geven naar mijn meening geen bevredigende oplossing voor het waardeverschijnsel in de productie. Een uiteenzetting mijner zienswijze zou echter teveel plaatsruimte en tijd kosten. Ik moet dus volstaan met een eenvoudig antwoord op de vraag.

Er is zeer belangrijk verschil tusschen de beide begrippen, vooral in het kader van een algemeene waarde-theorie. Praktisch is het verschil het volgende.

Reproductie-waarde is de waarde, die men aan een goed toe-

kent op grond van de overweging, dat het bij aanwending in de productie of bij verlies moet worden gereproduceerd. Die waarde wordt bepaald door de kosten van reproductie.

Vervangingswaarde is de waarde, die men aan een goed toe- kent op grond van de overweging, dat het bij aanwending in de productie of bij verlies moet worden vervangen. Die waarde wordt bepaald door de kosten van vervanging.

De grootte van waarde zal dus praktisch verschillen, indien de kosten van reproductie niet gelijk zijn aan die van vervanging. Voor de volkshuishouding in haar geheel is vervanging slechts mogelijk door reproductie. Voor een bepaalde bedrijfs-huishouding behoeft vervanging niet gepaard te gaan met reproductie. De vervangingskosten behoeven niet overeen te stemmen met de reproductie-kosten, omdat de prijs van een goed kan afwijken van de productiekosten van een soortgelijk goed. De kans op het bestaan van een verschil en de mogelijkheid van een groote afwijking is grooter naarmate de tijd, noodig voor de reproductie, grooter is en naarmate er een grootere of kleinere algemeene prijsstijging of -daling is.

Voorbeelden van groote afwijkingen tusschen reproductie-kosten en vervangingskosten hebben wij in de na-oorlogsjaren in overvloed kunnen vinden en zijn er thans nog aan te wijzen. Men denke slechts aan de verschillen tusschen de bouwkosten van een nieuw schip en de prijs van een gereed schip in den tijd van de heftige scheepvaart-erisis; en aan de verschillen, die er ook thans nog zijn tusschen de bouwkosten en de prijzen, die gelden voor bestaande huizen van bepaalde typen.

Th. L.

INTERNATIONAAL ACCOUNTANTS CONGRES AMSTERDAM 1926

Wij stellen ons voor, ten gerieve van onze lezers, het belangrijkste uit de „periodieke mededeelingen” van het uitvoerend comité, met diens goedgevinden, onder dit hoofd over te nemen.

ORGANISEERENDE VEREENIGINGEN

Het I. A. C. wordt georganiseerd door het Nederlandsch Instituut van Accountants in samenwerking met den Nederlandschen Bond van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Accountants.

TIJD EN DUUR VAN HET CONGRES

Het congres zal worden gehouden op 5, 6, 7, 8 en 9 Juli 1926 te Amsterdam.

COMITE'S

De Comité's zijn als volgt samengesteld:

Uitvoerend Comité

E. van Dien	Amsterdam	Voorzitter
L. Limpert	„	Penningmeester
Mr. I. Goudeket	„	
P. C. van der Have	Rotterdam	
James Polak	„	
Prof. J. G. Ch. Volmer	's-Gravenhage	
G. W. Frese	Amsterdam	Secretaris

Comité voor de Lezingen

Prof. Th. Limperg Jr.	Amsterdam	Voorzitter
P. Klijnveld	"	Penningmeester
R. A. Dijker	's-Gravenhage	
Prof. J. G. de Jongh	Rotterdam	
M. van Overeem	Utrecht	
Prof. Dr. N. J. Polak	Rotterdam	
I. Vleeschhouwer	"	
Prof. J. G. Sh. Volmer	's-Gravenhage	
G. P. J. Hogeweg	Amsterdam	Secretaris

Pers-Comité

Mr. G. H. A. Grosheide	Amsterdam	Voorzitter
C. de Regt	's-Gravenhage	Penningmeester
J. J. M. H. Nijst	Nijmegen	
Dr. A. Sternheim	Amsterdam	
M. F. C. van Teeseling	"	Secretaris

Receptie-Comité

W. A. Hamelberg	Amsterdam	Voorzitter
Dr. W. J. Hartmann	's-Gravenhage	
Joh. J. Moret	"	
J. F. Werner Jr.	Rotterdam	
J. W. Lucas	Amsterdam	Secretaris-Penningmeester

Comité voor Hotel- en Reiswezen

Q. C. van Eyden	Amsterdam	Voorzitter
J. Pelser Jr.	"	Penningmeester
Th. Blikslager	"	
J. C. Spangenberg	"	
W. H. Posthumus	"	Secretaris

Feest-Comité

H. de Vries	Amsterdam	Voorzitter
H. Lamsvelt	Arnhem	Penningmeester
G. Langelaar Jr.	Rotterdam	
A. J. Rutgers	Tilburg	
J. Stalling	Amsterdam	Secretaris

Excursie-Comité

D. de Marcas	Amsterdam	Voorzitter
H. Hoog	"	Penningmeester
Th. Andries	's-Gravenhage	
H. C. Hoek	"	
Joh. J. Posthumus	Amsterdam	Secretaris

Het is voorts de bedoeling een Eere-Comité te vormen. Nadat dit tot stand is gekomen, zal daarvan mededeeling worden gedaan.

Last but not least zal een verzoek worden gericht tot enkele Dames om zich in Comité te vormen, teneinde de Dames van de buiten Amsterdam wonende congressisten te chaperonneeren, gedurende den tijd dat het Congres zittingen houdt.

DOEL VAN HET CONGRES

Het Uitvoerend Comité heeft als doel van het Congres de volgende formule vastgesteld:

Het I. A. C. wil de gelegenheid bieden tot een internationale gedachtenwisseling omtrent onderwerpen welke de Accountancy en de Bedrijfseconomie betreffen en hoopt daardoor mede te werken tot internationale toenadering, teneinde:

a. de door de accountants en bedrijfseconomen van alle landen vergaarde kennis en ervaring ten goede te doen komen aan een zoo ruim mogelijken kring van ondernemingen;

b. te bevorderen onderlinge bekendheid met, en gelijkheid in de werkwijze der accountants in verschillende landen; c. internationaal te aanvaarden opvattingen te propageeren omtrent vraagstukken betreffende de rekeningswetenschap en bedrijfseconomische leerstellingen.

Door het Congres zullen geen bindende besluiten worden genomen.

TOEZEGGINGEN VOOR DEELNEMING

Er zijn aan verschillende Accountantsverenigingen in het buitenland uitnoodigingen verzonden. Van de volgende verenigingen zijn reeds toezeggingen ontvangen: Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.

- Society of Incorporated Accountants & Auditors, London.
- Society of Accountants, Edinburgh.
- Institute of Chartered Accountants in Ireland, Dublin.
- Compagnie des Experts-Comptables de Paris, Paris.
- Verband Deutscher Bücherrevisoren e. V. Leipzig.
- Bund der Buchsachverständigen Deutschlands e. V. Berlin.
- Verband Deutscher Treuhand- und Revisionsgesellschaften e. V. Berlin.
- Gesellschaft für Betriebsforschung e. V. Frankfurt a/M.
- Gremium der Buchsachverständigen, Vienna.
- Föreningen Auktoriserade Revisoren, Stockholm.
- Verband schweizerischer Bücherrevisoren, Zürich.
- Société Académique de Comptabilité de Belgique, Bruxelles.
- Verband der Dozenten für Betriebswirtschaftslehre an deutschen Hochschulen, Frankfurt a/M.
- American Institute of Accountants, New-York.
- Columbia University New-York.
- Gremium Uetnich A Bilanenich Znalcu, Praag.
- Compagnie des Experts-Comptables, Brussel.
- Fédération des Experts-Comptables (Chartered), Brussel.
- National Association of Cost Accountants, New-York.

INGEZONDEN

Wij ontvingen het volgende schrijven:

Weltevreden, 21 Augustus 1925.

Ik heb de eer U hierbij beleefd ter opname in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde het navolgende in de Indische dagbladen opgenomen Anetabericht toe te zenden, waarvoor bij voorbaat mijn dank.

„OPLEIDING VOOR ACCOUNTANT.”

„Aneta verneemt, dat ingaande 1 October a.s., ten behoeve „van de adjunct-accountants, die in hunne voorstudies (bijvak „examens) ver genoeg gevorderd zijn, een cursus in het leven „geroepen zal worden, voor het hoofdvak examen accountancy”.

„Deze cursus zal 2 jaar duren.”

„Als leider van deze organisatie, uitgaande van den belasting- „accountantsdienst zal optreden de heer A. E. C. van Saarloos, „accountant 1e klasse, verbonden aan genoemd kantoor te „Batavia. Er zal een commissie van toezicht en een examen- „commissie benoemd worden, terwijl het examen voor accoun- „tant te gelegener tijd voor het Departement van Financiën „zal worden afgenomen op denzelfden voet als zulks in Neder- „land geschiedt door het Ministerie van Financiën.

„Het ligt in de bedoeling, tot de opleiding en tot het examen „niet enkel adjunct-accountants van den belasting accountants- „dienst toe te laten, maar ook soortgelijke ambtenaren van an- „dere departementen, die met hun studie ver genoeg gevorderd zijn.”